

02 58ste jaargang
2026

HOLLAND

historisch tijdschrift

Gravinnen in Holland

Gravinnen in Holland

- 50** **Redactioneel** | Gravinnen in Holland
- 52** **Margreet Brandsma** | De gravinnen van Holland en Zeeland (950-1550) opnieuw beschouwd
- 62** **Anton Cruysheer** | Gravinnen afgebeeld op 11de- en 12de-eeuwse munten uit het graafschap Holland
- 69** **Kees Nieuwenhuijsen** | Aleid van Henegouwen en het stadsrecht van Schiedam

Holland BLOC

- 80** *Column* – **Lisa Demets** | Macht is geen mannending (ook niet in de middeleeuwen)
- 82** *Interview* – met **Nicole Broek en Patrick Vlegels** | Hollandse middeleeuwen binnen handbereik. Het archief van de abdij van Egmond gedigitaliseerd
- 89** *Topstuk* – **Els Brouwer** | Het testament van Matte Boeter uit 1370
- 92** *Noten*
- 95** *Over de auteurs*
- 96** *Uithoek* – **Ad van der Zee** | De pelgrimerende gravin Sophia

Gravinnen afgebeeld op 11de- en 12de-eeuwse munten uit het graafschap Holland

Twee zeldzame 11de- en 12de-eeuwse munten uit Holland tonen gravinnen Othelhilde en (waarschijnlijk) Petronilla. Deze unieke portretten suggereren hun actieve regentschap en politieke invloed. De munten vormen belangrijke aanvullende bronnen voor geschiedenis, numismatiek en taalkunde.

In dit artikel worden twee bijzondere munttypen belicht.¹ Ze zijn niet alleen bijzonder omdat ze zeldzaam zijn, maar ook omdat ze niet eerder aan het graafschap Holland zijn toegeschreven. Bovendien staan er vrouwen op afgebeeld. Dit is ronduit uniek voor de middeleeuwen van het huidige Nederland en komt nergens anders voor. Fascinerend is ook dat beide munttypen afkomstig zijn uit het graafschap Holland. Dit werpt nieuw licht op de rol van vrouwen in het graafschap: blijkbaar stonden gravinnen niet alleen hoog in aanzien, maar wisten zij ook de macht naar zich toe te trekken. Dat zij zich op munten lieten portretteren, kan worden gezien als een sterk staaltje propaganda dat in geen papieren archiefstuk terug te vinden is. Onderzoek naar deze munten is daarom niet alleen interessant voor numismaten, maar ook voor historici, kunsthistorici, archeologen, taalkundigen én het bredere publiek.

NUMISMATIEK

Numismatiek (muntkunde) is de wetenschap die zich richt op de studie van tastbaar geld. Denk hierbij aan munten, papiergeld en pre-monetaire

betaalmiddelen, maar ook aan gerelateerde objecten zoals muntgewichten en gedenkpenningen. De discipline ontstond tijdens de renaissance en verbreedde zich vanaf de 19de eeuw naar alle vormen van fysieke ruilmiddelen, inclusief automaat- en belastingpenningen.

De numismatiek maakt gebruik van diverse bronnen: van documenten en wetgeving tot losse munt- en schatvondsten. Ook het fysieke onderzoek naar de objecten zelf (typologie, stempelonderzoek en materiaalanalyse) is essentieel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met disciplines als economische geschiedenis, archeologie, heraldiek en kunstgeschiedenis. Munten lenen zich ook zeer goed voor innovatieve toepassingen, zoals big data-analyses, automatische objectherkenning met behulp van kunstmatige intelligentie, 3D-fotografie en materiaalonderzoek zoals XRF en laserablatie. XRF staat voor *x-ray fluorescence*: hiermee wordt de metaalsamenstelling van het oppervlak van een munt niet-invasief gemeten met röntgenstraling. Bij laserablatie verdampt een laser een minuscule hoeveelheid materiaal van de munt. De vrijkomende metalen worden geanalyseerd, waardoor ook de samenstelling van de binnenkant nauwkeurig kan worden bepaald. Dit type onderzoek wordt onder meer gebruikt voor vraagstukken op het gebied van authenticiteit, datering/typologische ontwikkeling en metaalherkomst (van de zilver- en goudmijnen).

Waar de numismatiek tot de 19de eeuw vooral beschrijvend en classificierend van aard was, is zij geëvolueerd tot een volwaardig onderdeel van de historische wetenschap. De focus ligt tegenwoordig steeds meer op de integratie van economische en cultureel-maatschappelijke context. Doordat jaarlijks nog altijd compleet nieuwe munttypen en -varianten opduiken (door losse muntvondsten en schatvondsten), worden bestaande typologieën aangevuld en kunnen toeschrijvingen en dateringen wijzigen.

In tegenstelling tot het buitenland kent Nederland al geruime tijd geen eigen

leerstoel numismatiek meer. Het vakgebied wordt momenteel door een relatief kleine groep (veelal vrijwillige) deskundigen uitgeoefend. Met het verdwijnen van het fysieke geld uit de samenleving en de introductie van nieuwe betaalmiddelen (zoals de digitale euro, cryptovaluta en stablecoins) en betaaldiensten, groeit de noodzaak om terug te blikken op het verleden: hoe muntgeld is gebruikt en welke uitingsvormen en functies geld had in het verleden.

MUNTGEBRUIK IN DE MIDDELEEUWEN

Munten zijn primair economische transactiemiddelen, maar de middeleeuwse munten van het graafschap Holland verschilden wezenlijk van de huidige euro. Ze waren van zilver gemaakt, waarbij de nominale waarde (1 penning) nagenoeg gelijk was aan de intrinsieke materiaalwaarde (behoudens de productiekosten en een winstmarge voor de graaf).

Het muntrecht voor het in eigen beheer slaan en uitgeven van munten, lag oorspronkelijk bij de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Aanvankelijk werd dit recht gedelegeerd aan bissdommen, maar door het verwaterende centrale gezag gingen steeds meer wereldlijke heersers (waaronder de graven van Holland) vanaf circa 1040 zelf munten slaan. De oudste muntplaatsen van het graafschap Holland zijn Leiden, Rijnsburg, Vlaarding en Egmond. De vroegste munten in Holland zijn geslagen onder graaf Dirk IV. Omdat de namen van de graven tot het begin van de 13de eeuw vaak ontbraken op de munten, is de exacte datering en toewijzing vaak een complexe puzzel. Kenmerkend voor deze 11de- en 12de-eeuwse munten is de rijke symboliek, zoals heraldische en militaire afbeeldingen en christelijke symboliek (lelies, gepunte ringen en omegascepters). Ze fungeerden daardoor ook als communicatiemiddel en propagandaboedschap van de graaf. Door deze munten niet alleen als betaalmiddel, maar ook als 'archiefstuk' (met een meerledige betekenis)

Afb. 1 Penning met dubbelportret. Onbekende vindplaats. Foto: Alfa Numismatics, 2024.

Afb. 2 Penning met dubbelportret (NUMIS-1025315). Vondst Rotterdam, Willemsspoortunnel (1991). Collectie Museum Rotterdam. Foto: Archeologie Rotterdam (BOOR).

Afb. 3 Penning met dubbelportret (nummer 3237343). Onbekende vindplaats. Collectie Ekonomiska museet – Kungl. Myntkabinettet/Statens Historiska Museer, Stockholm. Foto: Albin Hedin.

te beschouwen, krijgen we een beter inzicht in het verleden.²

HET MUNTTYPE MET HET DUBBELPORTRET

Het eerste munttype betreft een zilveren penning met een voor het graafschap Holland unieke afbeelding van een dubbelportret. Een nieuwe ontdekking bevestigt eerdere vermoedens dat het waarschijnlijk gaat om gravin-regentes Othelhilde en haar minderjarige zoon Floris II van Holland uit de periode tussen 1091 en 1096. Het is hiermee de oudste – en ook de enige – afbeelding die van Othelhilde is overgeleverd. Van dit bijzondere munttype met het dubbelportret van de gravin-regentes en haar zoon zijn tot nu toe slechts drie exemplaren bekend. Afbeelding 1 toont een recent ontdekt exemplaar dat in 2024 te koop werd aangeboden. De munt meet 16 millimeter, weegt 0,70 gram en blijkt uit navraag bij het veilinghuis afkomstig uit een oude collectie. De vindplaats is niet bekend, maar omdat het veilinghuis in Denemarken is gevestigd, wordt een Scandinavische vindplaats vermoed (mogelijk afkomstig uit een schatvondst).

De munt op afbeelding 2 werd in 1991 tijdens archeologisch onderzoek gevonden bij de aanleg van de Willemspoorttunnel in Rotterdam (14 millimeter, 0,59 gram).³ De munt op afbeelding 3 (14 millimeter, 0,69 gram) bevindt zich sinds 1949 in het Staats Historisch Museum te Stockholm. Uit navraag blijkt dat de munt in dat jaar aan het museum is geschonken door verzamelaar Georg de Laval. Bij de schenking zaten ook tien andere munten uit verschillende landen en periodes, waardoor het waarschijnlijk is dat De Laval de munten op verschillende tijdstippen los van elkaar heeft gekocht. Helaas vermeldt de schenkingsakte niet hoe hij aan de dubbelportretmunt kwam, maar mogelijk is ook hier sprake van een Scandinavische vindplaats.⁴

DE MUNTAFBEELDING

Op de voorzijde van de munten zijn twee elkaar aanziende gezichten te zien binnen een parelcirkel, met in het omschrift de tekst '+O+GREVE'. Op de keerzijde staat een (kerk) gebouw met drie torens, elk bekroond met een punt, binnen een parelcirkel. Het omschrift luidt hier '+MONETA'. De drie munten verschillen elk zowel qua voor- als keerzijde iets van elkaar, omdat de munten met verschillende muntstempels zijn geslagen. We kunnen ervan uitgaan dat het oorspronkelijk aantal gebruikte muntstempels (en het aantal geslagen munten) voor deze productie een stuk hoger is geweest. Het voorzijde-omschrift van afbeelding 1 wijkt af, omdat er '+MONETA' op staat (gelijk aan de keerzijde). De keerzijde van afbeelding 2 wijkt iets af, omdat deze iets is versprongen bij het slaan van de munt en daardoor minder goed zichtbaar is. Bij afbeelding 3 zijn de omschriften het best leesbaar, maar heeft de stempelsnijder waarschijnlijk een foutje gemaakt bij het portret. Deze is namelijk dubbel afgebeeld, in plaats van het links afgebeelde portret met een hoofdbedekking. Ook is midden-boven een extra element te zien, maar wat het precies voorstelt is niet duidelijk; het is mogelijk een duif of adelaar. Dit soort kleine variaties en foutjes in afbeeldingen en omschriften is niet ongewoon voor munten uit deze tijd.

Een munt met daarop twee elkaar aankijkende portretten is niet uniek, maar wel zeldzaam. Waarschijnlijk boden Romeinse muntvoorbeelden hiervoor de inspiratie (waarop vaak een keizer en een onderkeizer waren afgebeeld). Uit de 11de eeuw komen voor zover bekend slechts twee andere exemplaren voor. Dit betreft een munt uit Hoi van Theoduinus en een munt uit Dinant van Albert III uit circa 1064-1075. Vermoedelijk gaat het bij dit laatste munttype om gravin-regentes Regeline met haar minderjarige zoon Albert.⁵

OMSCHRIFTEN

Bijzonder zijn de omschriften op het munttype. Om te beginnen die op de keerzijde. Het initiaalkruisje ('+') geeft de start van het omschrift aan. 'MONETA' is Latijn voor 'munt'. Het omschrift op de voorzijde valt uiteen in twee delen: '+O' en '+GREVE'. Het valt niet uit te sluiten dat de letter 'O' een onwillekeurige vulletter betreft. Het dubbele initiaalkruisje duidt echter op twee woorden of namen, die waarschijnlijk verwijzen naar de twee afgebeelde portretten. Anders had in de plaats van het extra initiaalkruisje eerder een andere willekeurige letter gestaan. De 'O' is daarom waarschijnlijk de afkorting van een persoonsnaam. Het woord 'GREVE' staat in de plaats van het meer gebruikelijke Latijnse 'COMES' (graaf), en komt ook voor op een ander munttype uit het graafschap Holland.⁶ Het woord is de oudst bekende weergave in het Oudfries: het komt niet voor in 11de-eeuwse of oudere overgeleverde geschreven bronnen.⁷ Etymologisch is het waarschijnlijk dat hetzelfde woord in de 11de eeuw ook voorkwam in het Oudnederlands.⁸

De numismaat J.J. Grolle wees toeschrijving van het munttype aan het graafschap Holland af op basis van het omschrift 'GREVE'. Het gebruik van de landstaal in plaats van het Latijn zou pas later in de middeleeuwen in Holland gangbaar worden, wat zou duiden op een oostelijkere herkomst.⁹ Uit bovenstaande blijkt het woord inderdaad niet voor te komen in het *Oudnederlands woordenboek* en evenmin in het *Vroegmiddelnederlands woordenboek*. Het ontbreken van het woord in de (schaars overgeleverde) geschreven bronnen uit deze periode in West-Nederland, kan echter niet als bewijs worden aangevoerd dat dit daarom niet kan voorkomen op munttypen uit dit gebied.

DATERING, TOESCHRIJVING EN GEPORTRETTEERDEN

De datering van de munt valt goed te duiden vanwege de (kerk)afbeelding op de keerzijde.

Deze is namelijk nauw verwant aan (een navolging van) een penning van de Utrechtse bisschop Koenraad van Zwaben en valt daarom ook in deze periode te dateren.¹⁰ Het gebruik van deze keerzijde-afbeelding komt – naast het bisdom Utrecht – uitsluitend voor op munten van het graafschap Holland, onder graaf Dirk V en Floris II. Dit maakt toeschrijving van het munttype met dubbelportret aan het graafschap Holland zeer waarschijnlijk.¹¹ Door enkele recente muntvondsten met deze keerzijde-afbeelding te Egmond, valt aan deze muntplaats te denken.¹² Een andere mogelijkheid is Vlaardingen, waar ook Hollandse munten zijn geslagen.¹³ Tot slot wijst ook de enig bekende vindplaats (Rotterdam) op een oorsprongsgebied in het graafschap Holland.

Het links afgebeelde portret is vanwege de hoofdbedekking (de kap) zonder twijfel een vrouw. Hiervan zijn ook meerdere andere muntafbeeldingen bekend, zoals onder andere een afbeelding van Maria, en bijvoorbeeld een afbeelding op het timpaan van de abdijkerk te Egmond.¹⁴ Met toeschrijving aan het graafschap Holland in het laatste kwart van de 11de eeuw is er slechts één vrouw die hiervoor in aanmerking komt: gravin Othelhilde. De letter 'O' in het omschrift verwijst daarom waarschijnlijk naar haar.

Het rechts afgebeelde portret op deze middeleeuwse munt is van bijzondere kwaliteit en wordt gekenmerkt door een levensechte weergave en hoge plasticiteit. In tegenstelling tot de twee andere munten, is het duidelijk dat het gaat om een jong persoon. Het hoofd is kleiner dan dat van de vrouw en het golvende haar is goed zichtbaar. Een volwassen graaf had een gravenmuts of een helm gehad: deze ontbreken hier duidelijk. Het moet daarom gaan om een jong kind, waarschijnlijk de zoon van Othelhilde: Floris II. Hij was pas 7 jaar toen zijn vader Dirk V in 1091 overleed. Waarschijnlijk trad Othelhilde op als regentes namens haar zoon, totdat hij rond 1096 handelingsbekwaam werd. Dit lijkt het dubbelportret ook te willen uitdrukken: de

Afb. 4 Penning
Petronilla van Holland
(NUMIS-1014141).
Vindplaats Heusden
(1993), Noord-Brabant.

Afb. 5 Penning
Petronilla van Holland
(NUMIS-1052798).
Vindplaats
Zaltbommel (circa
2020), Gelderland.

continuïteit van het graafschap na het overlijden van graaf Dirk V wordt gewaarborgd door Othelhilde en de aankomende nieuwe graaf Floris II. Vandaar dat ze beiden op de munt staan afgebeeld. De munt zal daarom zijn geslagen tussen 1091 en 1096, onder gravin-regentes Othelhilde. Er zijn geen bronnen overgeleverd die iets vertellen over Othelhilde als gravin-regentes, maar dit munttype waarop zij zich samen met haar zoon – de toekomstige graaf van Holland – laat zien, wijst er sterk op dat zij het grafelijk bestuur had overgenomen.

PETRONILLA VAN HOLLAND

Geertruid van Lotharingen, die ook wel Geertruid van Saksen wordt genoemd, leefde van circa 1082 tot 1144. Rond 1100 trouwde ze met de

hiervoor genoemde Floris II van Holland en veranderde ze haar naam in Petronilla. Na de dood van Floris II in 1121 was ze regentes namens haar zoon Dirk VI van Holland. Officieel van 1122 tot 1129, maar ook daarna bleef ze zich actief met regeertaken bemoeien. Waarschijnlijk ten gunste van haar tweede zoon Floris de Zwarte, die van 1129 tot 1131 in oorkonden als graaf van Holland wordt aangeduid.¹⁵

Afbeelding 4 en 5 tonen twee voorbeelden van hetzelfde munttype, waarvan er tot nu toe twaalf bekend zijn.¹⁶ Alle zijn gevonden in de Maas-Waalregio, in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Ze hebben een doorsnede tussen de 12 en 14 millimeter. Interessant genoeg toont ook dit munttype onmiskenbaar een vrouw met een vergelijkbare hoofdbedekking of kap als op het munttype met

het dubbelportret. Het zou om dezelfde vrouw (Othelhilde) kunnen gaan, maar het kruistype (met in de hoeken ogenschijnlijk elk een ankerkruis, maar waarschijnlijk een omegascepter) en de betekenisloze letters in het omschrift op de keerzijde bij afbeelding 4 ('AIH') wijzen op een muntproductie tussen 1120 en 1150. We weten niet zeker of het gaat om een munt uit het graafschap Holland, maar uit deze periode kennen we in deze regio geen andere vrouw die regentes was dan Petronilla van Holland. Tot het tegendeel bewezen wordt, kunnen we daarom dit munttype voorlopig aan haar toewijzen, met een datering tussen 1122 en 1129.

Intrigerend is ook de met een kruis bekroonde palmtak voor het gezicht van Petronilla. Dit komt vaker voor op middeleeuwse munten en verwijst naar de palmtakken waarmee Jezus werd toegewuifd en verwelkomd bij zijn intrede in Jeruzalem. Dergelijke symboliek wordt doorgaans in verband gebracht met (de deelname aan) een kruistocht, maar omdat het om een vrouw gaat, ligt een bedevaart naar Jeruzalem of een andere heilige plaats meer voor de hand. Voor zover bekend heeft Petronilla deze reis nooit daadwerkelijk ondernomen; mogelijk wilde zij vooral een vrome, christelijke boodschap uitdragen.

BESLUIT

Dit artikel belicht twee munttypen waarop een vrouw is afgebeeld. Beide munten zijn waarschijnlijk geslagen in het graafschap Holland. De munt met het dubbelportret kunnen we

toewijzen aan gravin Othelhilde van Holland en is geslagen tussen 1091 en 1096. Dit munttype vormt een belangrijke aanvulling op de geschreven bronnen en de geschiedenis van het graafschap Holland.

Het tweede munttype, met een overeenkomstige afbeelding van een vrouw, is iets minder zeker aan het graafschap Holland toe te wijzen. Maar gelet op de vindplaatsen in en rondom Zuid-Holland én omdat we geen andere regentes uit deze regio en uit de periode kennen, gaat het waarschijnlijk om gravin Petronilla van Holland. Dit munttype zal dan zijn geslagen tussen 1122 en 1129.

De hier besproken munttypen roepen vragen op over de rol van de gravinnen in het graafschap Holland. Hebben (de veelal mannelijke) auteurs in het verleden te veel nadruk gelegd op de graven van Holland? Moet ons beeld van 'bijrol' worden ingewisseld voor juist hoog in aanzien staande én machtige gravinnen? Is dit uniek voor het graafschap Holland of hadden gravinnen ook in andere gravenhuizen een belangrijke rol? Omdat vrouwen doorgaans hun echtgenoot overleefden, kunnen zij ook een meer bepalende rol hebben gespeeld in het waarborgen van de troonopvolging en mogelijk ook in de keuze van huwelijkskandidaten. Ook zijn de twee (bijna levensechte) portretten op de eerstgenoemde munt de enige bekende afbeeldingen van Othelhilde en haar minderjarige zoon Floris II. Het 11de-eeuwse woord 'greve' in de landstaal (Oudfries/Oudnederlands) op de munt is tot slot een waardevolle, aanvullende bron voor taalkundigen, filologen, etymologen en lexicografen.

- 25 Dick de Boer, 'Jacoba van Beieren (1401-1436)' in: *Moeders des Vaderlands*, 80-92.
- 26 DVN, Van Bussel, 'Ada van Holland'.
- 27 F.W.N. Hugenholtz, 'De Graafschappen Holland en Zeeland in 1281', *Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden* 13 (1958) 1-2; Janse, *Pion voor een dame*, 85-106.
- 28 DVN, Wim Blockmans, 'Maria van Bourgondië (1457-1482)'; A.G. Jongkees, 'Het Groot Privilege van Holland en Zeeland (14 maart 1477)' in: W.P. Blockmans (red.), 1477. *Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden* (Kortrijk-Heule 1985) 145-234.
- 29 Cordfunke, *Gravinnen van Holland*, 37.
- 30 Ibidem, 85. De auteur duidt een deel van de giften die zij ontving van haar echtgenoot ten onrechte aan als bruidsschat.
- 31 J.A.M.Y. (Yvonne) Bos-Rops, 'De Hollandse douarie van Johanna van Brabant (1322-1413). Een voorbeeld van middeleeuwse betalingspraktijken', *Holland. Regionaal historisch tijdschrift* 24 (1992) 78-93; Christiane Piérard, *Les douaires de Jeanne de Brabant en Hainaut* (Leuven 1956).
- 32 Brandsma, *Tussen twee dynastieën*, 130-160.
- 33 J.A.M.Y. Bos-Rops, *Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433* (Hilversum 1993) 107-109, 155, 189-190 en 225.
- 34 Sommé, *Isabelle de Portugal*, 137-157; Brandsma, *Tussen twee dynastieën*, 129-174.
- 35 Brandsma, *Tussen twee dynastieën*, 149.
- 36 Hugenholtz, 'De Graafschappen Holland en Zeeland in 1281', 7-9 en 14.
- 37 DVN, Kees Kuiken, 'Richardis van Holland (voor 1230-1262)'.
- 38 Brandsma, *Tussen twee dynastieën*, 103-106
- 39 J.G. Smit, *Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen* (Leuven 1995) 56-57.
- 40 E.H.P. Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz, *Gravin Petronilla van Holland, ca. 1082-1144. Holland in het begin van de 12^e eeuw* (Zutphen 1990) 59-75.
- 41 Over verandering en continuïteit in de positie van vrouwen in patriarchale samenlevingen: Judith M. Bennett, *History matters. Patriarchy and the challenge of feminism* (Philadelphia 2006) 60-81.

p. 62 Anton Cruysheer | Gravinnen afgebeeld op 11de- en 12de-eeuwse munten uit het graafschap Holland

- 1 Met dank aan Alfa Numismatics, Frank Postma, Hendrik De Bakker, Pim Möhring, Florent Audy, Jelle Venema, Roland de Bonth en Gilbert Kempenaar.
- 2 Anton Cruysheer, 'Nieuwe muntontdekkingen uit de 11de en 12de eeuw' in: *Congresbundel symposium. Landschap, archeologie en geschiedenis in Noord-Holland* (Alkmaar 2024).
- 3 H.W. Jacobi, 'Muntvondsten uit het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam' in: A. Carmiggelt e.a. (red), *Boorbalans 3. Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam* (Rotterdam 1997) 279-290; Peter Ilisch, 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen, I: Die Münzprägung in den Räumen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert', *Jaarboek voor Munt- en Penningkunde* 84-85 (1997-1998) 163-164.
- 4 N.L. Rasmusson & N.L. Kungl. 'Myntkabinettet, Stockholm 1949' in: *Nordisk Numismatisk Årsskrift* (1950) 151-161. Met dank aan Florent Audy.
- 5 Peter Ilisch, 'Die Münzprägungen im Herzogtum Niederlothringen, II: Die Münzprägung im Südwestlichen Niederlothringen und in Flandern im 10. und 11. Jahrhundert', *Jaarboek voor Munt- en Penningkunde* (2014) 213-214, nummer 33.21, 181-182, nummer 30.10 en 181-182, nummer 30.10; Hermann Dannenberg, *Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit I-IV* (Berlin 1894) 1894; nummer 1822; Jacobi, 'Muntvondsten uit het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam', 285.
- 6 B. de Jonghe, 'Quelques monnaies rares et inédites du Brabant et de ses fiefs', *Revue de la Numismatique belge* 30 (1874) 106-107, pl. V, nummer 10; Jacobi, 'Muntvondsten uit het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam', 283-284; Ilisch, 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen I', 164, type 13.2.
- 7 'Corpus Oudnederlands', *Instituut voor de Nederlandse Taal* (geraadpleegd op 27-02-2026, via: <https://corpusoudnederlands.ivdnt.org/>). Met dank aan prof. dr. Marco Mostert voor de verwijzing.
- 8 Zie ook: 'Graaf - Adellijke titel', *Etymologiebank.nl* (geraadpleegd op 27-02-2026, via: <https://etymologiebank.nl/trefwoord/graafi>). Met dank aan Roland de Bonth.
- 9 J.J. Grolle, *De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434 I, Inleiding en catalogus* (Amsterdam 2000) 37-38.

- 10 Ilisch, 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen I', 145-146, 163-164, typen 10.22-10.23, 13.1-13.2.
- 11 C. van Hengel, 'Vondsten van 12e eeuwse (Hollandse) munten', *Jaarboek voor Munt- en Penningkunde* 80 (1993) 97, type A7; Ilisch, 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen I', 164-165, typen 13.1-13.3; Anton Cruysheer, 'Zeldzame munten van het graafschap Holland (1)', *De Beeldenaar* 35:1 (2011) 21-25; Anton Cruysheer, 'Een nieuw munttype van graaf Dirk V van Holland (1061-1091)', *De Beeldenaar* 49:1 (2024) 19-21.
- 12 Cruysheer, 'Een nieuw munttype van graaf Dirk V van Holland (1061-1091)', 19-21.
- 13 Ilisch, 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen I', 163-167, typen 13.1-13.7; Anton Cruysheer, 'Een handelsmunt uit de burcht van Vlaardingen', *De Beeldenaar* 38:5 (2014) 223-226.
- 14 Jacobi, 'Muntvondsten uit het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam', 283, 285 (Berger 577 & Leschhorn 1263).
- 15 E.H.P. Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz, *Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw* (Zutphen 1990); 'Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland', *Huygens Instituut* (geraadpleegd op 27-02-2026, via: <https://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Petronilla%20van%20Saksen>) E.H.P. Cordfunke, 'Petronilla van Saksen (ca. 1082-1144)'.
- 16 Anton Cruysheer en Bouke Jan van der Veen, 'De schatvondst Dordrecht 1817', *De Beeldenaar* 40:4 (2016) 175-179.

p. 69 Kees Nieuwenhuijsen | Aleid van Henegouwen en het stadsrecht van Schiedam

- 1 J. Rodenberg, *Aleida van Henegouwen en de stichting van Schiedam* (Schiedam 2025); H. 't Jong, *De dageraad van Holland* (Utrecht 2018).
- 2 J.W.J. Burgers, *Rijmkroniek van Holland 366-1305 door een anonieme auteur en Melis Stoke* (Den Haag 2004) vers 4503-4507; E.H.P. Cordfunke, 'Familiërelaties en dynastieke belangen' in: D.E.H. de Boer e.a. (red.), *Wi Florens ... de Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw* (Utrecht 1996) 20-37.
- 3 Zie literatuur bij noot 1.
- 4 J.G. Kruisheer (red.), *Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 III, 1256 tot 1278* (Assen 1992) (OHZ III), nummer 1483 en 1484; Cordfunke, 'Familiërelaties en dynastieke belangen', 31.
- 5 OHZ III, nummer 1305, 1524, 1556, 1654, 1751 en 1752; 't Jong, *De dageraad*, 262-263; Rodenberg, *Aleida van Henegouwen*, 100, 119, 152 en 154.
- 6 OHZ III, nummer 1598 en 1610.
- 7 Dordrecht 1220: A.C.F. Koch (red.), *Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 I, Eind van de 7e eeuw tot 1222* (Den Haag 1970) (OHZ I), nummer 406; J.C.M. Cox, 'Hebbende previligie van stede'. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de - 15de eeuw) (proefschrift Universiteit Leiden 2011) 377-379. Dordrecht 1252: J.G. Kruisheer (ed.), *Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 II, 1222 tot 1256* (Assen 1986) (OHZ II) nummer 910 (niet in Cox, 'Hebbende previligie van stede'). Delft 1246: OHZ II, nummer 680; Cox, 'Hebbende previligie van stede', 358-369. Vlaardingen: OHZ III, nummer 1632; Cox, 'Hebbende previligie van stede', 614-616.
- 8 Cox, 'Hebbende previligie van stede', 240.
- 9 Kees Nieuwenhuijsen, 'Lex Frisionum' (geraadpleegd op 27-02-2026, via: <http://www.keesn.nl/lex/index.html>).
- 10 Cox, 'Hebbende previligie van stede', 229.
- 11 K. Nieuwenhuijsen, 'Het stadsrecht van Schiedam. Middeleeuws recht en publieksbereik' in: T. de Ridder en A. van der Zee (red.), *Congressbundel symposium. Vroege stedelijke ontwikkeling in Holland* (Rotterdam 2025) 32-39.
- 12 K. Nieuwenhuijsen, *Strijd om West-Frisia* (Utrecht 2016). In 2023 opnieuw uitgegeven onder de titel *Holland in het jaar 1000*, 270; Cox, 'Hebbende previligie van stede'.
- 13 Cox, 'Hebbende previligie van stede', 161-163, 250 en 273.
- 14 Cox, 'Hebbende previligie van stede', 162; Medemblik: J.G. Kruisheer (red.), *Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 IV, 1278 tot 1291* (Assen 1997) (OHZ IV), nummer 2385; Cox, 'Hebbende previligie van stede', 536 en 541.
- 15 Cordfunke, 'Familiërelaties en dynastieke belangen', 33; 't Jong, *De dageraad*, 279; Rodenberg, *Aleida van Henegouwen*, 109-117, 131-139 en 175.
- 16 OHZ III, nummer 1817 en 1818; OHZ IV, nummer 1971.
- 17 Burgers, *Rijmkroniek van Holland*, vers 4807-4810; Rodenberg, *Aleida van Henegouwen*, 131-139.
- 18 OHZ III, nummer 1803; OHZ IV, nummer 1971 en 1282.
- 19 Rodenberg, *Aleida van Henegouwen*, 67-69 en 141-159.
- 20 Burgers, *Rijmkroniek van Holland*, vers 4534.
- 21 Aangenomen wordt dat de Paasstijl is toegepast. De datum is dan 18 maart 1275.
- 22 OHZ III, nummer 1687. Vertaling: Kees Nieuwenhuijsen, naar G. van der Feijst, *Geschiedenis van Schiedam* (Schiedam 1975) 292-294 en Cox, 'Hebben previligie van stede', 583-585. Artikelnummers volgens de OHZ-editie.

p. 82 Mathijs van der Loo en Ad van der Zee | Hollandse middeleeuwen binnen handbereik

- ¹ Het archief van de abdij van Egmond is raadpleegbaar via de website van het Noord-Hollands Archief: 'Abdij van Egmond (356)', *Noord-Hollands Archief* (geraadpleegd op 27-02-2026, via <https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=356>).

p. 89 Els Brouwer | Het testament van Matte Boeter uit 1370

- ¹ Meer informatie over Claes Sluter: Els Brouwer en Ad van der Zee, 'De Haarlemse wortels van Claes Sluter en Claes van de Werve', *Haerlem Jaarboek 2021* (2022); Els Brouwer, 'Ambacht in dienst van devotie', *Haerlem Jaarboek 2024* (2025).

p. 96 Ad van der Zee | De pelgrimerende gravin Sophia

- ¹ Henk 't Jong, *De dageraad van Holland* (Utrecht 2018) 84; M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers, *Annalen van Egmond* (Hilversum 2007) 203 en 273-275.

Over de auteurs

Margreet Brandsma is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Daarnaast werkt zij als zelfstandig historicus en is ze co-hoofdredacteur van *Virtus. Journal of Nobility Studies*. Haar specialisatie is de geschiedenis van de middeleeuwse Nederlanden (1150-1550), met als aandachtsgebieden onder meer plattelandsgeschiedenis, heerlijkheden en vorstinnen. Haar meest recente publicaties gaan over machtsverhoudingen binnen heerlijkheden van de zuidelijke Nederlanden.

Els Brouwer studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam als zelfstandig tekstschrijver. Zij is medeorganisator van '#team-sluter', waarin liefhebbers van de 14de-eeuwse Haarlemse beeldhouwers Claes Sluter en Claes van de Werve zich sterk maken voor een passend eerbetoon voor beiden. Eerder schreef zij artikelen in *Jaarboek Haerlem* over hun Haarlemse wortels en sociale context.

Anton Cruysheer studeerde Archeologie en Cultureel erfgoedmanagement aan de Vrije Universiteit. Hij werkt als landelijk programmaleider van *Portable Antiquities of the Netherlands* (PAN) - het landelijk meldpunt voor archeologische bodemvondsten. Daarnaast vervult hij diverse vrijwilligersfuncties in de archeologiesector en is als muntonderzoeker vooral geïnteresseerd in de Romeinse tijd en in de middeleeuwen (1000-1300).

Lisa Demets is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek naar gender en literatuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Ze werkte mee aan de podcast *De vorstinnen van Vlaanderen* en is auteur van *Breydel. Het verhaal van een ambitieuze politieke familie in middeleeuws Brugge* (2024).

Mathijs van der Loo studeerde Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden en Geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over liefdadigheid tijdens de cholera-epidemieën in Nederland.

Kees Nieuwenhuijsen studeerde Biologie in Utrecht en promoveerde in Rotterdam. Als re-enactor en als amateurhistoricus verdiepte hij zich in de Slag bij Vlaardingen (1018) en in de vroege geschiedenis van het graafschap Holland. Zijn laatste boek, *Moord ende doodslag* (2023), behandelt geruchtmakende levensdelicten en geschiedvervalsing in de middeleeuwen.

Ad van der Zee studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de UvA. Hij werkte in de erfgoedwereld en de uitgeverij. Van 1998 tot 2002 en van 2013 tot 2023 was hij redacteur van *Holland*; van 2015 tot 2022 tevens voorzitter. Recent verscheen van zijn hand *Floris van Egmond. Veldheer in dienst van hertog, keizer en landvoogdessen* (2026).